

**ПОЛУЧЕНИЕ ПРОСТОГО СУПЕРФОСФАТА И СМЕШАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА
ОСНОВЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ**

¹Реймов Ахмед Мамбеткаримович, ²Курбаниязов Рашид Калбаевич, ³Намазов
Шафоат Саттарович, ⁴Худойбердиев Жалолдин Хасанович, ⁵Азизова Хурлиман
Аманиязовна

¹Ректор КГУ, д.т.н., проф.

²Декан факультета Промышленных технологии КГУ, к.т.н., доц.

³Зав лаб. Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., акад.

⁴Базовый докторант Каракалпакского государственного университета

⁵Магистрант КГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371935>

Аннотация. Изучен химический и минералогический состав Каракалпакских фосфоритов. Показано состав полученного простого суперфосфата. Определено, что при увеличении содержания серной кислоты, общее содержание P_2O_5 в продуктах, полученных из фосфоритной руды, уменьшается от 15,42 % до 13,08 %, а свободное содержание P_2O_5 увеличивается от 0,91 % до 6,60 %.

Ключевые слова: фосфоритовая мука, серная кислота, разложения, простой суперфосфат, состав и свойства.

Аннотация. Қорақалпоқ фосфоритларининг кимёвий ва минерологик таркиби ўрганилган. Олинган оддий суперфосфат ўғитининг таркиби келтирилган. Сульфат кислота миқдори ошиши билан, фосфат хом ашёларидан олинган маҳсулот таркибидаги P_2O_5 миқдори 15,42% до 13,08% гача камайиб боради, эркин P_2O_5 миқдори эса, 0,91% дан 6,60% гача ортиб боради.

Калим сўзлар: фосфорит уни, сульфат кислота, парчаланиши, оддий суперфосфат, таркиби ва хоссалари.

Abstract. The chemical and mineralogical composition of Karakalpak phosphorites has been studied. The composition of the resulting simple superphosphate is shown. It has been determined that with an increase in sulfuric acid content, the total P_2O_5 content in products obtained from phosphate rock decreases from 15.42 % to 13.08 %, and the free P_2O_5 content increases from 0.91 % to 6.60 %.

Keywords: phosphate rock, sulfuric acid, decomposition, simple superphosphate, composition and properties.

В настоящее время в сельском хозяйстве основными питательными макроэлементами являются азот, фосфор, калий, кальций, магний и сера. Фосфор играет важную роль среди этих элементов. Основными источниками фосфора для производства простых и сложных удобрений являются фосфориты и апатиты [1]. Рост спроса на фосфорные удобрения в сельском хозяйстве приводит к увеличению объемов производства минеральных удобрений, содержащих фосфор. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объемов добычи минеральных удобрений, в состав которых входит фосфор. В нашей стране это может быть осуществлено путем разработки дополнительных месторождений фосфорита или апатитов. Одним из таких месторождений являются находящиеся в Каракалпакстане месторождения фосфоритов. Были изучены химический и минералогический состав фосфоритов Каракалпакстана.

Согласно результатам химического и физико-химического анализа, Хожакульский фосфорит содержит курскит и франколит в примерно равных количествах, а фосфатная руда Порлитау содержит только курскит. Кроме того, находятся также кальцит, магнезит, глауконит, кварц, полевой шпат и другие минералы [2].

Фосфоконцентрат, полученный из руд Ходжакул в качестве фосфатной залежи, имеет следующий состав (в процентах по весу): общее содержание P_2O_5 - 19,11; P_2O_5 усвояемый лимонной кислоты - 37,78; P_2O_5 по Трилона Б - 32,23; CaO - 32,83; MgO - 0,30; CO_2 - 4,03; Fe_2O_3 - 3,50; Al_2O_3 - 1,54; SO_3 - 1,10; F - 1,58; SiO_2 - 28,0; нерастворимый остаток - 1,64; H_2O - 2,62. Для разложения фосфорита использовалась 93% серная кислота. Процесс разложения фосфоконцентрата и гранулирование суперфосфата осуществлялся следующим образом: определенное количество серной кислоты помещалось в термостатический стакан, в который была добавлена фосфорит, после чего пульпа тщательно перемешивалась. Реакционная смесь выдерживалась при температуре 70 °C в течение 30 минут, затем полученный продукт фильтровался. Полученный продукт высушивался при температуре 80-85 °C в течение одного сутки, после чего его химический состав анализировался методами физико-химического анализа.

Таблица 1. Химический состав продуктов, полученных разложением Каракалпакского фосфорита с серной кислоты.

Норма H_2SO_4 . %	рН 10 % раствора прод	Состав продукта, (масс) %						
		$P_2O_{5\text{свобод}}$	$P_2O_{5\text{общ}}$	$P_2O_{5\text{усв.}}$ 2 % ной лимон кисл.	$P_2O_{5\text{усв.}}$ по Трилон Б	$P_2O_{5\text{вод}}$	CaO _{общ.}	CaO _{усв.} 2 % ной лимон Кисл.
60	2.36	0.91	15.42	14.55	10.33	7.74	27.82	18.28
70	2.29	1.48	14.67	14.36	10.48	9.00	25.72	17.52
75	2.22	2.95	14.31	14.09	10.35	9.39	24.58	16.78
80	2.06	3.46	14.14	13.98	10.37	9.91	23.97	16.35
90	1.90	4.68	13.61	13.48	10.45	10.30	23.38	15.93
100	1.76	6.60	13.08	12.99	10.14	9.99	22.47	15.28

Содержание свободного P_2O_5 было определено методом титрований с 0,1 н NaOH с помощью метилового оранжевого и фенолфталеина в качестве индикаторов. Содержание усвояемого P_2O_5 было также определено с использованием 2 % лимонной кислоты и 0,2 М Трилоном Б. С также усвояемого CaO определяли с 2 % лимонной кислоты (таблица 1).

Из таблицы видно, что при увеличении норма серной кислоты, общее содержание P_2O_5 в полученных продуктах, уменьшается от 15,42% до 13,08%, а свободное содержание P_2O_5 увеличивается от 0,91% до 6,60%. Усвояемые формы P_2O_5 и CaO также свидетельствуют о наличии в продуктах дикальцийфосфата. Если относительное содержание свободного P_2O_5 меньше 100%, продукты содержат некоторое количество фосфатных минералов, которые не разложены в состав продуктов. Содержание монокальцийфосфата в продуктах, полученных из фосфоритной руды при химической обработке, составляет от 70% до 75% от количества потребляемой кислоты, так как в этих условиях относительное содержание водорастворимый P_2O_5 увеличивается на 50% (см. Рисунок 1).

Рис. 1. Влияние концентрации серной кислоты на количество фосфора в готовом продукте

Для улучшения физических и товарных свойств полученного продукта было решено использовать смесь азотно-фосфорных удобрений (NP), полученных в соответствующих пропорциях на основе NH_4NO_3 . Для этого к обычному суперфосфату с массовой долей монооксида фосфора P_2O_5 , равной 75%, были добавлены удобрения в соотношении $N:P_2O_5$ 1:0,3; 1:0,5; 1:0,7 и 1:1. Полученные результаты приведены в таблице 2.

2- таблица. Химический состав NP удобрений, полученного путем добавления в состав суперфосфата нитратом аммония в различных соотношениях.

Норма H_2SO_4	рН 10 %- го раствора	Соотн. N : P	Химический состав, мас. %						P_2O_5 усв./ P_2O_5 общ. Лим. к-т, %	P_2O_5 усв./ P_2O_5 тр. Б, %	P_2O_5 усв./ P_2O_5 общ. Водн. %	Прочность гранул, МПа
			P_2O_5 общ	P_2O_5 усв. Лим к-т, %	P_2O_5 усв. тр.Б	P_2O_5 водн	CaO общ	CaO усв. Лим к-т, %				
75	3,82	1 : 0,3	6,01	5,73	5,21	3,18	10,33	10,20	95,34	86,68	52,91	5,98
	3,50	1: 0,5	7,71	7,56	6,13	4,16	13,25	13,02	98,05	79,51	53,95	6,12
	3,40	1 : 0,7	8,92	8,84	7,06	5,01	15,32	14,88	99,10	79,15	56,16	6,38
	3,32	1 : 1	10,2	10,2	8,01	6,18	17,52	16,31	100,0	78,53	60,58	6,52

Данные таблицы показывают, что при использовании аммиачной селитры, NP-с увеличением соотношении N : P₂O₅, общее количество P₂O₅ в образцах типа NP изменяется от 6,01 до 10,2%. Усвояемый форм P₂O₅ по 2% лимонной кислоты составляют от 5,73 до 10,2%. Общее количество CaO в образцах и по 2% ной лимонной кислоты, составляет от 10,33 до 17,52 % и от 11,56 до 17,89%, соответственно. С увеличением соотношений N : P₂O₅ приводит к увеличению степен грануляции продуктов и прочности гранул повышает до 5,98-6,52 МПа. Количества азот в образцах содержится в количестве от 0 до 1%.

Известно, что при удобрении растений важны не только удобрения с соотношением NP, но и удобрения с соотношением элементов NPK. Для получения удобрений, состоящих из NPK, использовали аммоний нитрат и хлорид калия в соотношении N:P₂O₅:K₂O 1:0,5:0,3; 1:0,7:0,5 и 1:1:1, соответственно. Определился химический состав полученных продуктов. (Таблица 3).

Таблица 3. Химический состав удобрений, полученного с использованием нитрата аммония и калия хлорида при различных соотношениях.

Концентрация H ₂ SO ₄	Соотношение N : P : K	Химический состав, (масс.) %							P ₂ O ₅ _{уев.} /P ₂ O ₅ _{общ.} Лим. К-а, %	P ₂ O ₅ _{уев.} /P ₂ O ₅ _{общ.} по тр. Б, %	P ₂ O ₅ _{водн.} /P ₂ O ₅ _{общ.} %	Прочность гранул, МПа
		P ₂ O ₅ Общ.	P ₂ O ₅ _{уев.} Лим. К-а, %	P ₂ O ₅ _{уев.} по тр.Б	P ₂ O ₅ _{водн.}	K ₂ O	CaO Общ.	CaO _{уев.} Лим. К-а, %				
75	1:0,5:0,3	7,23	7,16	5,92	3,97	4,12	12,42	12,33	99,03	81,88	54,91	8,22
	1:0,7:0,5	7,73	7,46	6,05	4,59	5,25	13,28	13,06	96,51	78,27	59,38	9,42
	1:1:1	8,27	8,20	6,49	5,19	7,85	14,21	13,72	99,15	78,48	62,76	9,50

В этом случае соотношение N : P₂O₅ : K₂O увеличилось, а количество общего P₂O₅_{общ.} изменилось от 7,23% до 8,27%, содержание усвояемого P₂O₅ по лимонной кислоте изменилось от 7,16% до 8,20%, а содержание усвояемого P₂O₅ по Трилон Б изменялось в диапазоне от 5,92% до 6,49%. Установлено, что прочность гранул удобрения увеличилась с 8,22 до 9,50 МПа.

REFERENCES

1. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. –Ташкент, 2013 г. – 460 с
2. Ж.Х.Худойбердиев, А.М.Реймов, Р.К.Курбаниязов, Ш.С.Намазов, Д.А.Каймакова, А.Р.Сейтназаров. Простой суперфосфат на основе сернокислотной активации желваковых фосфоритов Каракалпакстана // Химическая промышленность. 2021. №4. 198-206 с.
3. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов / М.М.Винник, Л.Н.Ербанова, П.М.Зайцев и др. - М.: Химия, 1975, 218 с.